

ARTIGO DE PESQUISA INCLUSÃO DIGITAL EM ANGOLA E SEUS DESAFIOS.

ESCRITO POR: AFRICANO KILOMBO

REVISADO POR: MICHEL CANGE

**LUANDA, ANGOLA
2025**

RESUMO

Este artigo de pesquisa explora o panorama da inclusão digital em Angola, analisando os desafios e oportunidades para a expansão do acesso e uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no país. Através de uma abordagem de pesquisa mista combinando métodos quantitativos e qualitativos para obter uma compreensão completa do fenómeno estudado. O estudo investiga os factores que influenciam a exclusão digital, como a infra-estrutura limitada, os custos elevados de acesso, a falta de habilidades digitais e a disparidade socioeconómicas.

Palavras-chave: Tics; Inclusão digital; exclusão digital.

ABSTRACT

This research paper explores the landscape of digital inclusion in Angola, analyzing the challenges and opportunities for expanding access to and use of information and communication technologies (ICTs) in the country. It employs a mixed research approach that combines quantitative and qualitative methods to achieve a more comprehensive understanding of the phenomenon studied. The study investigates the factors influencing digital exclusion, such as limited infrastructure, high access costs, lack of digital skills, and socio-economic disparities.

Keywords: ICTs; Digital inclusion; digital exclusion.

METODOLOGIA

O presente estudo constitui uma revisão integrativa da literatura, abordagem de pesquisa mista combinando métodos quantitativos e qualitativos para obter uma compreensão completa do fenómeno estudado e entrevistas públicas de cidadãos Angolanos.

Métodos quantitativos, metodologias quantitativas ou pesquisas quantitativas, conjunto de estratégias de obtenção e processamento de informações que utilizam magnitudes numéricas e técnicas formais e/ou estatísticas para realizar suas análises, sempre enquadradas em uma relação de causa e efeito.

Métodos qualitativos, baseados na semiótica linguística . Esta metodologia, diferente da anterior usam outras técnicas além de pesquisa e experimento , como entrevistas abertas, grupos de foco ou técnicas de observação participante.

Isso implica compreender o contexto natural e quotidiano do fenómeno estudado. Também considera os significados atribuídos a ele e as avaliações que as pessoas fazem. Em outras palavras, e parafraseando Taylor e Bogdan (1984), o método qualitativo propõe compreender o que as pessoas pensam e dizem .

Os seguintes cruzamentos de palavras-chaves foram utilizados nas buscas: “Tics em Angola”, “Era digital em Angola”, “história da internet em Angola”, “inclusão digital”, “Exclusão digital”.

INTRODUÇÃO

A quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0 caracterizada pela convergência de tecnologias digitais, vem transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, com impactos significativos em diversos sectores da sociedade sendo fundamental para o desenvolvimento socioeconómico de qualquer país.

No final do século XX, a introdução dos primeiros computadores em África representou um passo crucial para o desenvolvimento tecnológico. Inicialmente, os sistemas eram limitados e utilizados principalmente em instituições académicas e governamentais. A falta de infra-estrutura e recursos financeiros representou um desafio significativo nesta fase inicial. O final dos anos 90 e início dos anos 2000 marcaram o advento da era da internet em África. A expansão das redes de comunicação e a popularização dos dispositivos conectados permitiram que mais pessoas tivessem acesso à informação global. Esta fase foi crucial para o desenvolvimento de sectores como educação, comércio e saúde.

O sector das telecomunicações em Angola passou por uma transformação significativa, especialmente a partir do ano 2000, com o incremento da internet e da telefonia móvel. A unitel fundada em 2000 e iniciando suas actividades em 2001, desempenhou um papel crucial nessa evolução pois foi uma das empresas que teve um grande impacto na disponibilização da internet de forma privada para a população angolana.

A evolução do acesso à internet em Angola desde 2000 até 2025 foi caracterizada por um crescimento significativo, impulsionado por diversos factores como políticos, económicos, tecnológicos e sociais. Mas ainda há desafios a serem superados para garantir que todos os angolanos possam se beneficiar das oportunidades oferecidas pela era digital. Muitas Províncias ainda enfrentam dificuldades no acesso à rede por conta de insuficiência de cobertura, infra-estrutura de telecomunicações precárias ou inexistentes, a ausência de torres de telemóveis e de redes de fibra óptica, instabilidade na rede, custos elevados, custos dos equipamentos e concentração em áreas urbanas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Cronologia da Internet em Angola

A história das comunicações em Angola começou em 1798 no tempo do Governador Geral da Colónia, António de Melo, com a emissão pelo reino de Portugal do alvará para o estabelecimento dos Correios e a publicação do seu regulamento.

O projecto AngoNet foi iniciado em Luanda em 1989, como um projecto facilitado pela Development Workshop (DW) com apoio financeiro canadiano. Durante vários anos, a AngoNet forneceu o único acesso público de Angola a redes electrónicas internacionais por e-mail através de servidores APC sem fins lucrativos na Europa e na África Austral.

Com o surgimento de Provedores de Serviços de Internet (ISPs) comerciais no final da década de 1990 em Angola, a AngoNet dedicou-se a fornecer um serviço de rede sem fins lucrativos para organizações e indivíduos que trabalham em programas de desenvolvimento social e económico e assistência humanitária em Angola.(

Em 1992, foi fundada a Angola Telecom e em 1993 começaram as primeiras ligações BBS/internet através da rede utilizada pela TAAG e outras companhias aéreas. Posteriormente, em 1999, o Governo decidiu no âmbito da delimitação das funções e competências políticas, reguladoras e operacionais inerentes ao processo de libertação do mercado e surgimento da conseqüente concorrência – criar o INACOM – Instituto Angolano das Comunicações, que derivou da antiga Direcção Nacional de Correios e Telecomunicações.

A ebonet e a Netangola foram as primeiras empresas a oferecer acesso à internet para o público em geral, marcando um ponto de viragem na história da internet em Angola isto em 1996 e 1997. (Infográfico: Marco de internet em Angola).

A unitel fundada em 2000 e iniciando suas actividades em 2001, desempenhou um papel crucial nessa evolução pois foi uma das empresas que teve um grande impacto na disponibilização da internet de forma privada para a população angolana. (Telecomunicações mais sólidas e inclusivas – Angop)

Estes eventos marcaram o início e o desenvolvimento da internet em Angola, desde os primeiros acessos até a expansão dos serviços e a criação de infra-estrutura local.

ARTIGOS RELACIONADOS

O levantamento bibliográfico realizado em três bases de dados tal como: Google Acadêmico, Scielo e Biblioteca digital de teses e dissertações, não localizou artigos especificamente sobre “Inclusão digital em Angola”, no entanto, diversas publicações académicas abordam o tema, destacando iniciativas e desafios relacionados à inclusão digital no país.

Algumas publicações relacionadas:

- **Projectos de Inclusão Digital na Educação em Angola: Avanços e Recuos**
Este estudo analisa a integração de tecnologias digitais no sistema educacional angolano, destacando os progressos e desafios enfrentados.
- **LONDA – Relatório sobre Direitos e Inclusão Digital em África (Angola)**
Relatório que examina os direitos digitais e a inclusão digital em Angola, abordando questões como acesso à internet, protecção de dados e cibersegurança.
- **Digitalização Inclusiva na África Oriental e Austral (IDEA): Angola**
Documento que descreve o Projecto de Aceleração Digital de Angola, visando aumentar o acesso a serviços digitais e promover a economia digital no país.

RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO

O objectivo deste artigo foi estudar de forma abrangente a situação da inclusão digital em Angola, bem com os factores que influenciam a sua exclusão. Para obter o maior sucesso neste artigo, foi necessário trazer a cronologia da Internet em Africa e especificamente em Angola, para que possamos compreender e fazer uma comparação entre o passado e o presente, só assim chegar a conclusão de como estamos, e se houve melhorias significativas no panorama actual.

Como já adiantado anteriormente, foram feitas entrevistas a comunidade para compreender e mostrar a realidade angolana nesta era digital, onde o acesso aos dispositivos informáticos e a internet são os principais meios de inclusão.

Luanda a capital de Angola e com cerca de 10 milhões de habitantes (Forbes África Lusofana, 2025), foi o nosso centro de pesquisa de campo. As demais províncias não ficaram de fora, foram ouvidas e responderam ao nosso inquérito online.

Vamos aos resultados:

O computador tem um papel fundamental no processo de inclusão digital, pois é uma das principais ferramentas que permitem o acesso à informação, comunicação e aos serviços digitais. Por esta razão, durante o inquérito feito à sociedade perguntamos se em casa todos têm acesso e se fazem o uso do computador.

Conforme o gráfico na imagem abaixo, 90,9% dos inqueridos responderam que nas suas casas nem todos têm acesso ao computador e 9,1% que representa uma minoria significativa respondeu que sim.

Figura 1 – Gráfico de inquérito sobre acesso ao computador nas famílias angolanas.

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

A frequência na utilização do computador durante o dia é um aspecto fundamental no processo de inclusão digital. Por que? A prática constante desenvolve habilidades digitais (como a navegação, digitação, uso de softwares etc.) que são importantes para alguém ser considerado como incluído na era digital.

Conforme o gráfico na imagem abaixo, a minoria que tem acesso ao computador (ver figura 1) 54,5% faz a utilização durante todo dia e 27,3% faz a utilização algumas horas por dia, sendo que 9,1% utiliza uma vez por semana e 9,1% de vez em quando.

Os 54,5% representam na sua maioria os cidadãos cujo trabalho diário exige um computador para a sua execução.

Figura 2 – Gráfico de inquérito sobre a frequência da utilização do computador.

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

Os smartphones têm um papel central no processo de inclusão digital, especialmente em contextos onde o acesso a computadores e internet fixa é limitado. Eles representam a principal porta de entrada para o mundo digital para milhões de pessoas e em Angola não é diferente. O gráfico abaixo comprova que os smartphones são a principal porta de entrada para o mundo digital sobretudo em países como Angola. 100% dos inqueridos afirmaram que possuem um smartphone e por meio destes conseguem estar dentro da digitalização embora com uma certa limitação.

Figura 3 – Gráfico de inquérito sobre o acesso ao smartphone.

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

A internet é o principal alicerce da inclusão digital, pois é através dela que as pessoas conseguem acessar informações, aprender, se comunicar, trabalhar e exercer a cidadania no mundo digital. Por essa razão o seu acesso deve ser mais fácil e extensivo para todos. A frequência com que a população hoje em dia utiliza a internet para ter acesso a informação, produtos e serviços é elevada e o acesso a internet é limitada e de pouca qualidade sobretudo em zonas recônditas do país. O gráfico nos mostra que 90,9% dos inqueridos utiliza a internet com uma elevada frequência, 9,1% de forma razoável e quase ninguém utiliza de forma baixa a internet.

Figura 3 – Gráfico de inquérito sobre utilização da internet

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

Em outros pontos de Angola, o acesso a internet é ainda mais difícil com relação a capital Luanda, os inqueridos em outras localidades como: Icolo e Bengo, Bengo, Huambo, Zaire, Uíge e Benguela dizem que o acesso já foi mais difícil em tempos, embora haja alguma melhoria hoje, porém muito ainda deve ser feito. 63,6% dos inqueridos afirmam que têm facilidade em aceder a internet e 36,4% afirmam que ainda enfrentam muitas dificuldades para aceder com qualidade a este recurso fundamental no processo de inclusão digital.

Figura 4 – Gráfico de inquérito sobre acesso a internet fora de luanda.

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

As redes sociais têm um papel muito relevante no processo de inclusão digital, pois são, para muitas pessoas, o primeiro e principal ponto de contacto com a internet e com o mundo digital. Elas funcionam como porta de entrada para o uso mais amplo da tecnologia, facilitando o aprendizado, a comunicação e o acesso à informação. As redes sociais começaram a ser utilizadas em Angola entre os anos 2007 e 2010 (DIGITAL 2024: ANGOLA), com maior popularização a partir de 2012, à medida que o acesso à internet e aos smartphones foi se expandindo no país. No inquérito feito, 100% dos inqueridos afirmaram que possuem e fazem o uso das redes sociais para obter informações e se manter no mundo digital.

Figura 5 – Gráfico de inquérito sobre utilização das redes sociais.

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

O acesso aos serviços online é um componente essencial para o processo de inclusão digital, pois permite que a presença das pessoas no ambiente digital vá além do uso básico da internet e se torne funcional, cidadã e economicamente relevante. No nosso país por exemplo, temos o **Portal do SEPE** que é uma plataforma digital do **Governo de Angola**, criada para facilitar o acesso a serviços e informações relacionados à Administração Pública. Hoje em dia os serviços e produtos estão cada vez mais presentes online, e esta transição deve ser acompanhada também pelos utentes. 72,7% dos inqueridos utilizam os serviços online, 18,2% afirmam não utilizarem os serviços online e 9,1 fazem o uso sempre que podem.

Figura 6 – Gráfico de inquérito sobre acesso aos serviços online.

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

O papel do governo e das instituições no processo de inclusão digital é fundamental, pois são esses atores que têm a responsabilidade e os recursos para criar as condições estruturais, sociais e educacionais necessárias para garantir que toda a população tenha acesso significativo ao mundo digital.

Perguntamos as pessoas se acham que o governo e as instituições Angolanas têm feito o suficiente para promover a inclusão digital no país e 45,5% afirmaram que o governo e as instituições pouco têm feito, 36,4% afirmam que talvez essas instituições e o governo fazer alguma coisa e 18,2% afirmam que o governo e as instituições angolanas muito fazem para a inclusão digital em Angola.

Figura 7 – Gráfico de inquérito sobre os esforços das entidades no processo de inclusão digital

Fonte Própria: (ENTREVISTA, 2025)

O SATÉLITE ANGOSAT 2

um satélite influencia directamente no processo de inclusão digital, principalmente em regiões remotas, rurais ou isoladas, onde não há infra-estrutura terrestre de internet (como cabos de fibra óptica ou torres de telecomunicação). Angola lançou seu próprio satélite, o **AngoSat-1**, em 2017 (mesmo com falhas), e em 2022 foi lançado o **AngoSat-2**, com o objectivo de melhorar as telecomunicações e a conectividade digital no país.

Os satélites têm um papel real e comprovado na inclusão digital, principalmente onde as alternativas não chegam. Eles não são a solução total, mas são fundamentais para levar conectividade a milhões de pessoas esquecidas pela infra-estrutura tradicional.

O **AngoSat-2**, lançado em 12 de Outubro de 2022, é o segundo satélite de comunicações de Angola e tem desempenhado um papel crucial na expansão do acesso à internet no país. (Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social).

Expansão da Conectividade

- Segundo os dados do (primeiroimpacto.info) em apenas um ano de operação, o AngoSat-2 permitiu a instalação de serviços de internet em mais de 150 localidades recônditas, incluindo comunas e municípios que anteriormente não tinham qualquer tipo de conectividade.
- O projecto **Conecta Angola**, apoiado pelo AngoSat-2 e lançado pela Angola Telecom, visa fornecer conectividade gratuita à internet em áreas remotas do país, beneficiando instituições públicas como escolas, hospitais e administrações municipais. (minttics.gov.ao, Editorialge5extensia.tech).

Impacto Social

- Mais de 366.000 pessoas em regiões remotas de 14 províncias passaram a ter acesso a serviços de telefonia e internet através do **Conecta Angola**, impulsionando a inclusão digital e social.
- O AngoSat-2 tem sido fundamental para reduzir as lacunas na inclusão digital, permitindo a expansão significativa dos serviços de internet em áreas urbanas e rurais de Angola. (Menos Fios, [Editorialge1Space in Africa](http://Editorialge1Space.inAfrica)).

□ Desafios e Considerações

Embora o AngoSat-2 tenha proporcionado avanços significativos, ainda existem desafios:

- **Custos:** A implementação e manutenção de infra-estrutura de recepção via satélite podem ser onerosas, especialmente em comunidades de baixa renda.
- **Equipamentos:** A necessidade de dispositivos compatíveis e de qualidade para acessar os serviços de internet pode limitar o uso pleno da conectividade oferecida.
- **Educação Digital:** A falta de habilidades digitais entre a população pode impedir o aproveitamento máximo dos recursos disponíveis.

O **AngoSat-2** tem sido um instrumento vital na promoção da inclusão digital em Angola, conectando áreas anteriormente isoladas e proporcionando acesso a serviços essenciais de internet. No entanto, para que essa inclusão seja plena e sustentável, é necessário enfrentar os desafios relacionados a custos, infra-estrutura e educação digital.

DISCUSSÃO DO TEMA

Com base as conversas mantidas com outros profissionais do sector tecnológico, professores, académicos e activistas sociais, é factual que a exclusão digital no nosso país, não é uma questão de falta de vontade ou ignorância da população. Factores socioeconómicos influenciam directamente na exclusão digital das pessoas e são, na verdade, um dos principais motivos pelos quais milhões de pessoas em Angola permanecem à margem do mundo digital.

Famílias com menos recursos não conseguem comprar computadores, smartphones ou pagar por internet de qualidade. Muitas vezes, mesmo quando há acesso, é limitado, temos também pessoas com pouca ou nenhuma escolarização, e que, geralmente têm mais dificuldades em aprender a usar tecnologias digitais por falta de habilidade o que impede o uso funcional da internet para acessar serviços, estudar online, e ter acesso a informação.

Em Angola, o acesso digital é muito mais concentrado nas áreas urbanas especialmente na capital de Luanda, mesmo na capital há zonas que o acesso não é de melhor qualidade por falta de infra-estrutura adequada como torres e fibra óptica. Mesmo com projectos como **Angola Online** ou o uso do **AngoSat-2**, o alcance ainda é limitado diante da dimensão do problema.

Factores como pobreza, baixa escolaridade, desemprego e desigualdade regional são decisivos na exclusão digital. Portanto, não basta distribuir somente a tecnologia, é preciso combater as desigualdades sociais que estão na base do problema.

Um mercado de telecomunicações fechado dificulta significativamente o processo de inclusão digital. Essa é uma realidade comprovada em muitos países inclusive em Angola. Onde a concentração de operadoras e falta de concorrência têm impactos directos sobre o acesso à internet e à tecnologia em geral. Por falta de uma grande concorrência no mercado de telecomunicações em Angola, as operadoras como a UNITEL e AFRICELL cobram tarifas elevadas por pacotes de internet e chamadas. Isso exclui grande parte da população de baixa renda do acesso digital.

Sem pressão de concorrentes, não há avanços tecnológicos rápidos, como a chegada do 5G, melhorias em infra-estrutura ou expansão para zonas rurais. Deste modo, as empresas monopolizadoras do mercado têm pouca pressão para melhorar a qualidade de rede, atendimento ou velocidade da internet e tendem a investir apenas onde há retorno comercial garantido nas grandes cidades, deixando o interior e zonas rurais sem acesso.

Um mercado de telecomunicações fechado limita o acesso, encarece o serviço e desacelera a inovação, prejudicando directamente a expansão e a justiça no processo de inclusão digital. A abertura do mercado, com regulação justa, é essencial para democratizar o acesso à internet e à informação para toda população Angolana.

RECOMENDAÇÕES

Para um país em processo de inclusão digital e que enfrenta graves problemas socioeconómicos, como é o caso de Angola, as recomendações precisam ser realistas, sustentáveis e centradas nas pessoas. Abaixo temos as seguintes recomendações práticas e fundamentais, voltadas tanto para o governo, quanto para a população:

RECOMENDAÇÕES PARA O GOVERNO:

1º. Subsidiar o acesso à internet

- Criar tarifas sociais para famílias de baixa renda.
- Oferecer internet gratuita em escolas, centros comunitários, hospitais e zonas rurais, através de parcerias com operadoras.

2º. Investir em infra-estrutura nas zonas mais excluídas

- Priorizar a expansão de fibra óptica e torres de rede móvel nas regiões mais pobres.
- Apoiar projectos de internet via satélite para alcançar áreas sem viabilidade comercial.

3º. Fomentar a concorrência no sector de telecomunicações

- Reduzir barreiras para novas operadoras entrarem no mercado.
- Promover a regulação justa e transparente para evitar monopólios.
-

4º. Educação digital massiva

- Incluir formação em TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) nos currículos escolares desde o ensino básico.
- Criar programas de alfabetização digital para adultos, especialmente mulheres e idosos.

5º. Incentivar o empreendedorismo digital

- Oferecer microcréditos e formação a jovens para que criem soluções digitais locais.
- Estimular startups de impacto social voltadas à educação, saúde e serviços públicos online.

RECOMENDAÇÕES PARA A POPULAÇÃO:

1º. Buscar capacitação digital

- Participar de formações comunitárias, cursos gratuitos online ou presenciais.
- Ensinar outras pessoas na família ou na comunidade que não tenham familiaridade com a internet.

2º. Usar o digital para resolver problemas reais

- Utilizar a internet para acesso à educação, formação profissional, procura de emprego e saúde.
- Priorizar o uso produtivo da tecnologia, evitando o uso exclusivo para entretenimento.

3º. Preservar e cuidar dos equipamentos

- Maximizar a vida útil dos poucos dispositivos disponíveis.
- Proteger contra vírus, quedas e uso indevido o que evita mais exclusão digital.

CONCLUSÃO

A exclusão digital em Angola não é apenas uma questão técnica ou de infra-estrutura; ela é, acima de tudo, uma consequência directa das desigualdades socioeconómicas profundas que afectam o país. O testemunho de profissionais da área tecnológica, professores e activistas sociais demonstra que grande parte da população tem vontade de se integrar no mundo digital, mas encontra barreiras estruturais que vão muito além da simples falta de dispositivos ou conexão.

A pobreza, o baixo nível de escolaridade e o desemprego são factores estruturais que impedem milhões de angolanos de acessarem plenamente os benefícios da era digital. Mesmo quando existe algum acesso à internet ou a dispositivos tecnológicos, a ausência de habilidades digitais básicas torna o uso pouco produtivo ou até mesmo inviável. Isso reforça a exclusão e cria um ciclo difícil de quebrar, onde a tecnologia, que poderia ser uma ponte para o desenvolvimento, acaba sendo mais um marcador de desigualdade.

Além das limitações pessoais e sociais, há também barreiras institucionais significativas. O acesso digital em Angola está fortemente concentrado nas áreas urbanas, especialmente em Luanda, deixando zonas suburbanas e rurais praticamente isoladas digitalmente. Mesmo iniciativas como Angola Online e o lançamento do AngoSat-2 têm alcance limitado diante da vastidão do território e das necessidades da população. A falta de infra-estrutura como fibra óptica e torres de transmissão continua a ser um entrave central.

Outro aspecto crítico é o modelo de mercado fechado no sector de telecomunicações. A concentração de poucas operadoras, como a Unitel e a Africell, em um ambiente com pouca ou nenhuma concorrência, resulta em tarifas elevadas e serviços de baixa qualidade, sobretudo para os mais pobres. A ausência de competição também desacelera a inovação tecnológica, impedindo a chegada de soluções como o 5G ou a expansão da rede. Isso torna o acesso digital um privilégio de poucos, e não um direito de todos.

Em resumo, para promover uma verdadeira inclusão digital em Angola, não basta distribuir tecnologia. É necessário enfrentar de forma decidida os factores estruturais de exclusão: pobreza, desigualdade regional, baixa escolaridade e um mercado de telecomunicações ineficiente e fechado. Só com políticas públicas robustas, incentivos à concorrência e um olhar social sobre a digitalização será possível democratizar o acesso à informação, à educação e às oportunidades que o mundo digital oferece.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. <https://www.explicador.co.mz/posts/a-evolucao-da-informatica-ao-longo-dos-anos-em-africa>
2. INACOM - Instituto Angolano das Comunicações - Cronologia das Comunicações
3. <https://pt.scribd.com/document/97179714/A-Informatica-Na-Sociedade-Angolana>.
4. SciELO Brasil - A simple, fast and cheap isolation and multiplication technique of *Phytophthora infestans* A simple, fast and cheap isolation and multiplication technique of *Phytophthora infestans*.
5. Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.
6. Telecomunicações mais sólidas e inclusivas – Angop.
7. Infográfico: Marco de internet em Angola